

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA AYOL POKLIK TIMSOLI SIFATIDA

Majidova Mahbuba

Toshkent amaliy fanlar universiteti
“Pedagogika” kafedrasida katta o‘qituvchisi
e-mail: majidovam299@gmail.com
tel. 936125599

Annotatsiya: Alisher Navoiyning ulug‘vorligi shundaki, xotin-qizlarni ilm-fan, san‘at ahllari sifatida tasvirlar, o‘z davrida ularning madaniyatli kishilar bo‘lishini istadi. Yuqoridagi qahramon ayollar obrazini shoir o‘z lirikasida romantik ideallar orqali boyitdi. Ularni poklik ramzi sifatida kuyladi.

Kalit so‘zlar: mubolag‘ali ramziy, xayoliy, romantik bo‘yoqlar; vafo, sadoqat, do‘stlik, hamdamlik, to‘g‘rilik va halollik;

Kirish

Navoiy o‘zining lirik asarlarida o‘z davriga nisbatan faol masalalarni hal etishga kirishadi, jumladan, xotin-qizlarning jamiyatda tutgan rolini mahorat bilan ifodalab beradi.

Navoiy o‘zining lirikasida rang-barang qahramonlar obrazini yaratdi. Bularning teng qismini ayollar tashkil etadi. U yaratgan ayollar har sohada yigitlardan qolishmas edi. Navoiy ayollar huquqini ba‘zi muhim masalalarda himoya qilishda shoir o‘z asarlarida xotin-qizlarga nisbatan past munosabatni tanqid qilish bilangina qanoatlanmay, bu masalaga bag‘ishlab alohida qizlar obrazini yaratdi.

Navoiy o‘z asarlarida ba‘zi ayollarni oilaviy hayot doirasidan olib chiqadi, ularni katta ishlar ijodkori sifatida olib chiqadi. Jamiyatda faol kishilar vakil qilib ko‘rsatadi. Ular Navoiy g‘azallari bilan birga dostonlarida ham rivojlanib, faollashib boradi.

Shoir tasvirlagan xotin-qizlar adolatparvar, ilmi, san‘atkor, oilaparvar, sadoqatli yor, mehnatsevar, iqtidorli, jasoratli qahramonlardir.

Manbalarda aytilishicha, ayol kishining husni bo‘lsa ko‘ngilga yoqimli bo‘lur, yaxshiligi bo‘lsa jon ozig‘idir. Aqlli bo‘lsa turmush intizomi va ro‘zg‘or yarog‘i tartibli va saranjomli bo‘ladi. Ana shunday turmush o‘rtog‘ing bo‘lsa, g‘am –kulfatda sirdosh va hamdaming bo‘lur, maxfiy va yashirin dard va mashaqqatda hamnafas va hamrohing bo‘lur. Turmushdan har jafo yetsa hasratdoshing ul va osmondan har bir balo kelsa-ko‘makdoshing ul. Ko‘ngling g‘amidin ul g‘am chekadi.

Shoir lirikasida ham, asarlarida ham ayolning har bir davrini, kichik yosh, o‘rta yosh, keksalik yosh davrlarini keltirib o‘tgan va ularni har xil suratlarda ifodalab bergan.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Alisher Navoiy o‘z lirikasida insonparvarlik g‘oyasini turli misollar bilan ilgari suradi va adolatsiz, insofsiz va xalq g‘amididan uzoq kayf-u safoda, saroy doirasida yashovchi shohlarni qoralaydi.

Ayol-poklik timsoli ekanligini Alisher Navoiyning “Xamsa” asari dostonlarining ba‘zi bir o‘rinlarida ishtirok etgan ayol qahramonlarida ham isbotini ko‘ramiz.

Shoirning “Farhod va Shirin” dostoni chinakam oshiq tilidan yozilgan liro-epik dostonidir. Shirin va Farhod sevgisi keng siyosiy, falsafiy kategoriyaga aylanib ketgan. Bir qancha ijobiy insoniy fazilatlarni mujassamlashtirgan sevgidir. Bu sevgi hayotiy, ijtimoiy va estetik tuyg‘ularni tarbiyalay oladigan sevgidir. Uni hech qanday to‘siq o‘chira olmaydi. Shirinni yorning davlati, taxtu toji qiziqirmaydi. Eng og‘ir lahzalarda undagi samimiyat yana oshadi.

Shirin faqat Farhodni sevadi, Xisravga esa sen bilan birga yashashdan o‘lim afzal deb mag‘rurona javob beradi.

Navoiy o‘zining sevimli qahramoni Shirindagi ijodkorlik, do‘stlik, qahramonlik, vatanparvarlik, odamiylikni ulug‘laydi. Navoiy tasvirida Shirin obrazi mukammal shaxs sifatida tasvirlangan. Biz Shirin siyomosida bir qancha haqiqiy va juda go‘zal insoniy fazilatlarni ko‘ra olamiz. U o‘z xislatlari bilan Farhoddan qolishmaydi. Shirinning boshlagan ishi o‘z zamoniga nisbatan, ajoyib bir mo‘jizadir.

Shirin Farhodni sevishining asosiy sabablaridan biri Farhodning mehnatsevarligi, mehnat bobidagi matonatidir. Chunki Shirinni qiziqtirgan eng qimmatli narsa odamiylikdir. Shirin men insonman shuning uchun o‘zimdek chin insonni sevaman deydi:

Menga na yoru, na oshuq havasdir,
Agar men odam o'lsam, ushbu basdir.

“Farhod va Shirin”

Shirin go'zal, sofdil, samimiy inson bo'lishi bilan birga unda mardlik, qat'iyat bor. U Farhod singari o'z xalqini, vatanini sevadi. Shirin vafodor, chin do'st ishq-muhabbatda sadoqatli qiz ediki, u Farhodga bo'lgan sevgisini jasorat bilan anglata oladi. Lekin o'z maqsadiga erishish uchun o'z irodasiga qanchalik mustahkam tursa ham, insoniyat fikriga va ozodligiga g'ov bo'lgan davrning zanjirlarini uzishga ojizlik qildi, Shirin ko'ksini yuz pora qilsa ham davr zulmiga chorasiz edi.

Kishi gar ko'ksini yuz pora qilsin,
Falak bedodiga ne chora qilsin,
Aning bedodidin gar bo'lsa noshod,
Qilur jonig'a bedod uzra bedod.

“Farhod va Shirin”

Bu chorasizlik asrlar davomida Shirin singari minglab ayollarning boshiga kelgan bir ofat edi. Shohlar saroyidagi fisq-u fujur, haqsizliklar Shirin, Farhodlar kabi minglab dona haqli kurashchilarning boshiga yetdi.

Shirin Farhodga bo'lgan sevgi sirini ortiq darajada yashirin tutishi kerak edi. Bu holatni shoir chiroyli mubolag'a bilan ko'rsatadi.

Nihoni ursa tun-kun yuz tuman pech,
Agar nomusi bordi barchasi hech.
Bag'oyat mushkul ish ermish, bag'oyat,
Ki oshiq nangu nom etkay rioyat,
Uch ursa ohi yeti ko'k niqobin
Yuzidin ochmagay burqa hijobin.

“Farhod va Shirin”

Shirin ayniqsa Bonuning, el-xalq oldida uyatli.

Nodonlik erur elda malomatga dalil,
Dono ulus oldida hijolatga dalil.
Ilm olishda Navoiy ayollarni ajratmaydi, ularning mavqeini kamsitmaydi.
Yaxshi xotinlar safoyi zuhdidin,
Olam ichra gar yorug'liq bo'lsa fosh.
Yo'q ajab, chunkim, arab alfozida,
Istiloh ichra muannasdur quyosh.

Jumlaning mazmuni shunday: yaxshi xotinlar pokizalikning musaffolididan olamga yorug'liq tarqalsa taajjublanarli emas, chunki quyosh(shams) so'zi arab tilida “muannas” bo'ladi. Bu parchada Alisher Navoiy pokiza xotinlarni yorug'likda quyoshga tenglashtiradi.

Alisher Navoiy o'zining ilm ahllariga bo'lgan hurmatini ayniqsa “Farhod va Shirin” dostonida maroqli tasvirlaydi. Dostonning sevimli qahramoni bo'lgan, Shirin saroydagi kaniz qizlar o'z davrida erlar ham muyassar bo'la olmagan ulm-u hunar egalaridir. Kaniz qizlar podshohzodalardan emas, lekin ilm va hunar bobida Farhod va Shirin bilan tenglasha oladilar. Shoir hech qachon o'z qahramonlarini johillar bilan birga bo'lishini istamaydi.

Chunki:
Jahl ahli bila kimgaki ulfat bo'lgay,
Ul ulfat ichra, yuz ming ofat bo'lgay.

“Farhod va Shirin”

Shoir shunga o'xshash qimmatli fikrni deyarlik hamma asarlarida turli badiiy vositalar orqali ochib beradi.

Shirin saroyida to'plangan qizlarning har biri biror ilmni mukammal egallagan qizlardir.

Haddan oshiq uyalish, or-nomus, haqsizlik qizni halokatga eltadi. Shirin Farhodning tobuti yonida o'zini halok etadi.

Pok, samimiy muhabbat yo'lida halok bo'lgan qahramon shoirni faxrlantiradi.

Layli va Shirin ba'zi jihatdan o'z davri saviyasidan yuqori ko'tarila olgan oqila qizlar obrazidir. Bularni Qays va Farhodga bog'lagan ma'naviy iplar sevgigina bo'lmay, ajoyib jasorat, fikr-maslak birligidir. Shirin obrazi buyuk san'atkorning o'z davrida ilg'or insonparvarlik kuychisi ekanini yana bir marta isbot qildi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Alisher Navoiyning ulug‘vorligi shundaki, xotin-qizlarni ilm-fan, san‘at ahllari sifatida tasvirlar, o‘z davrida ularning madaniyatli kishilar bo‘lishini istadi. Yuqoridagi qahramon ayollar obrazini shoir o‘z lirikasida romantik ideallar orqali boyitdi. Ularni poklik ramzi sifatida kuyladi.

Biz yana Navoiy lirikasiga qaytamiz. Keltiriladigan g‘azalning birinchi bayti ma‘shuqaning lirik qahramon manziliga tashrif buyurishi haqida xabar beribgina qolmaydi, unda ma‘shuqaning ma‘naviy qiyofasiga chizgilar bor. Uning “shitob aylab”, “Xiromi sur‘atidin gul uza xaydin gulob aylab” kelishidan sog‘inch, mehr-muhabbat, hayo, ehtiros tuyg‘ularini tuyish mumkin.

Tun oqshom keldi kulbam sori ul gulrux shitob aylab,
Xiromi sur‘atidin gul uza xaydin gulob aylab.

Ikkinchi baytda ma‘shuqaning tashqi qiyofasiga chizgilar maroqli aks etgan:

Qilib mujgonni shabravlar kibi jon qasdig‘a xanjar,
Beliga zulfi anbarboridin mushkin tanob aylab.

Ma‘shuqaning shabravlash mujgoni (kipriklar) oshiq joni qasdiga xezlangan xanjarga qiyoslanadi. Mujgonning bunday tasviri oliy darajadagi mahorat mahsulidir. Chunki unda mujgon bir yo‘la shabrav(tunkezar qaroqchi)ga va uning qo‘lidagi qattol quroli-xanjarga o‘xshatilgan. Bugina emas, mujgonning shabravga qiyosi zaminida ma‘shuqaning tunde tim qora ko‘zlari tasviri ham zimdan mujassamlashgan. Tim qora ko‘z manzarida kiprikning qaroqchiga monandligi tabiiyroq. Shabrav mavjud ekan, uning faoliyat maydoni ham mavjud bo‘lishini badiiy mantiq taqozo etadi. Baytning ikkinchi satri tasviridan endi ma‘shuqaning o‘zi ham jon qasdiga kamarbasta shabrav qiyofasiga kirgandek bo‘ladi. Aslida esa, o‘z muddaosiga erishish uchun belini mahkam boylagan siymo tasviridan maqsad ma‘shuqaning “zulfi anbarbori” madhidir.

Quyoshdek chehra birla tiyra kulbam aylagach ravshan,
Manga titratma tushti zarra yanglig‘ iztirob aylab.

G‘azalning to‘rtinchi baytidan boshlab lirik sujet o‘zining haddi a‘losiga ko‘tariladi va 4-8-baytlarda asarda bayon etilgan butun boshli lirik hikoyatning mag‘zi-mohiyati tajassum topadi:

Kulub o‘lturdiyu ilkim chekib, yonida yer berdi,
Takallum boshladi har lafzini durri xushob aylab.
Ki: “Ey, zori balokash oshiqim, mensiz nechuktursen?”
Men o‘ldum lolu ayta olmadim mayli javob aylab.
Chiqordi shishayi may, dog‘i bir sog‘ar to‘la quydi,
Ichib, tutti menga, yuz nav‘ nozoso itob aylab.
Ki: “Ey majnun, pari ko‘rdung magarkim, tarki hush etting?
Takallum qil bu sog‘arni ichib, raf‘i hijob aylab”.
Ichib, faryod etib tushtum ayog‘iga, borib o‘zdin,
Meni, yo‘q bodakim, lutfi aning masti xarob aylab.

Bu tasvirni muayyan hayotiy voqeaning aynan ko‘chirmasi tarzida qabul qilish qiyin, albatta. Unda mubolag‘ali ramziy, xayoliy, romantik bo‘yoqlar balqib turibdi.

Hatto, tugallanma bayt g‘azalda aks etgan voqelik lirik qahramon orzulagan va xayolida yaratgan visol oqshomidek taassurot qoldiradi:

Onikim, eltkay vasl uyqusi ishrat tuni mundoq,
Navoiydek netar to subhi mahshar tarki xob aylab.

(“Favoyid ul-kibar”, 59-g‘azal)

Bundan, yor visoliga, ishrat tuni vasl uyqusiga muyassar bo‘lgan kishi Navoiy singari mahshar tongigacha tarki xob etishiga hech bir hojat yo‘q, degan ma‘no chiqadi. Anglashiladiki, tasvirlangan visol oqshomining Navoiyga nasib etgani dargumon. U visol onlarini tasvirlay turib, ayni paytda, o‘zi abadiy hijrondaligini yashirmayotir. Demak, mazkur g‘azaldagi lirik qahramonni shoir shaxsiyati, lirik kechinmani muallif sarguzashti deb qaramagan ma‘qul.

Yog‘lig‘ing ilgimda, ashkimni ravona aylaram,
Ko‘zga surtub, ashk aritmog‘ni bahona aylaram.

Navoiy kuylagan va ulug'lagan sevgi-muhabbat hayotidir. Insonni insonga bo'lgan sevgisidir. Navoiy muhabbatning hayotiy mohiyati va xosiyatini qayta-qayta ta'kidlaydi va insonning insonga bo'lgan sevgisini targ'ib qiladi.

Muhabbat insonning tabiiy hissidir. U yaratgan tomonidan oshiq dillarga mehmon bo'luvchi ne'matdir. Muhabbat inson hayotining mazmunini boyitadi, bezaydi. Muhabbat insonlarni kamolotga yetkazadi. Muhabbatsiz hayot mazmunsizdir.

Muhabbat insonning eng yaxshi fazilatlari bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Vafo, sadoqat, do'stlik, hamdamlik, to'g'rilik va halollik uning sharti va burchidir. Xudbinlik, ikkiyuzlamachilik kabi xislatlar muhabbatga yotdir. Insonlarga bo'lgan sevgini zo'r va zar bilan ham qo'lga kiritib bo'lmaydi. Sevgida shoh ham gado ham tengdir.

Navoiy g'azallarida oshiqning rashk yoki hasadning ifodasini emas, balki sadoqat va samimiyatning qat'iy bir ovozini kuylaydi. Oshiq uchun yor hammadan ham a'lo va mo'tabardir. Oshiqni na jannat va kavсар, na hurning, uning maskani, labi va qad-qomatining o'rnini bosa olmaydi. Oshiq ularning hammasini rad etadi, jannat, hur, kavсар xayoliga giriftor bo'lib, hayotdan va hayot mahbusidan voz kechgan shayxu zohidlarni achchiq zaharxanda bilan fosh qiladi. "Ko'yung boride qilmon jannatqa guzar hargiz" va "Qaysi to'bi jilvasi sarvi xiromoningcha bor" kabi ko'pgina g'azallar va boshqa janrlardagi she'rlar shu g'oyani targ'ib qiladi.

Navoiyning lirik qahramoni bu yorni tashlab u yorga chopuvchi beqaror oshiq emas. Biroq ayni chog'da bu lirik qahramon o'z insoniy g'ururi va or-nomusini oyoq osti ham qilmaydi. U yoridan ham sadoqatli, vafodor bo'lishni talab qiladi:

Yor uldurkim tili, ko'ngli oning bo'lsa bir,
Kim tili o'zgayu ko'ngli o'zga, ul yor emas, –

degan shoir bevafo yordan

Tilga kelmon ko'nglum o'tinkim menga ul bag'ri tosh,
Til bila g'am yer, ko'ngil birla vale g'amxor emas.
Ko'ngli o'zgadur, tili o'zga ne chora qilg'omen,
Ko'nglida yuz fikru til birla biri izhor emas, –

deb qattiq shikoyat qiladi. Sabr-matonat, lutf va karamning ham o'z chegarasi bor. Yor bevafoqlik va shafqatsizlikni haddan oshirsa, uning oyog'i ostiga yiqilib ko'z yoshi to'kish, zori-tavallo qilishning hojati yo'q, unday tili boshqayu dili boshqa mehsiz yordan voz kechish kerak:

Chunki ul bizni unutmog'ni sog'indi yaxshi ish,
Sen dog'i kel bir nafas oni sog'inmog'ni unut.

Muhabbat taronasi yorning husn-jamoli, lutfu karami, visol zavqi va hijron iztirobini kuylashdan jafokor yordan nolish, shikoyat qilishga o'tib boradi. Biroq yordan shikoyat tor ishqiy his-tuyg'uni ifodalash doirasida qolib ketmaydi, balki u keng ijtimoiy mohiyatga ega bo'ladi. Shoir yordan shikoyat qilish usuli bilan, ko'pincha, yashagan muhitning illatlarini fosh etadi, zolim yorni adolatsiz podshoga, insofsiz amaldorga, himmatsiz davlatmandga, shafqatsiz jallodga o'xshatadi:

Qoshi yosunmi deyin, ko'zi qarosinmu deyin,
Ko'ngluma har birining dardu balosinmu deyin, –

matla'li g'azalning

Charx ranjinmu deyin, dahr shikanjinmu deyin,
Jonima har birining javru jafosinmu deyin.
Ey Navoiy, dema qoshu ko'zining vafini ep,
Qoshi yosinmu deyin, ko'zi qarosinmu deyin –

misralari bilan tugallanishi Navoiy shikoyatining ijtimoiy mohiyatini ravshan ko'rsatadi.

Navoiy lirikasida she'riy san'atlardan mohirona foydalangan va o'z o'rnida qo'llagan. She'riy san'atlar Navoiy g'azallarining tashqi va ichki qiyofasini bezatgan. G'azallarining qimmatini oshirgan. Salmoqli she'riy san'atlardan biri tazoddir. Bu she'riy san'at usuli talabiga ko'ra, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki qutb (obraz, tushuncha, jism, jarayon va boshqalar)ning biri ikkinchisini rad etishi yoki inkor qilishi lozim. Lekin ayni chog'da ko'pincha bir-birini rad etuvchi yoki inkor qiluvchi ikki qutb o'rtasida qandaydir ichki yoki tashqi aloqa ham bo'ladi; ulardan biri ikkinchisini keltirib chiqaradi. Navoiy tazodning bu xususiyatlariga to'la amal qilib, haqiqiy lavha va obrazlar yaratdi. Ushbu lavhalar va obrazlar tufayli ko'p o'rinlarda ayolning, yorning, ma'shuqaning yaxshi va yomon sifatlarini bayon etdi. Masalan:

Jahonki, ohim bila tiyradur, emas mumkin
Bu shom raf'i yuzung subhi bo'lmayin mavjud.

Bu baytda subh shomga qarama-qarshi qo'yilyapti. Biroq shomga ham, subhga ham yor sababchi, chunki uning hajri shomni bunyod etsa (oshiq hijron alamida oh chekaverib olamni qorong'u qilgan), uning yuzi (yuz quyoshga o'xshatiladi) subhni bunyod etadi.

Shakar lablar tabassum qilganin ko'rgach ko'ngul berma,
Ki bedillarni achchiq yig'latur oxir shu shakkarxand.

Bu baytda achchiq shakarga, yig'lamoq tabassunga qarama-qarshi qo'yiladi.
Garchi qotil ko'zidin o'lsa tirik,
Tirilur no'shi labidin ham o'luk.

Bu baytda ko'z labga, o'lmoq tirilmoqqa qarama-qarshi qo'yiladi, oshiqni o'ldiradigan ham, tiriltiradigan ham yorning o'zi degan fikr bayon qilinadi.

Netib o'lmayki sabrim o zdin-ozu shavq ko'ptin-ko'p,
Ul oying husni ko'ptin-ko'p, vafosi ozdin-oz ermiş.

Bu baytda sabr bilan shavq, husn bilan vafo, oz bilan ko'p bir-biriga qarama-qarshi qo'yilgan¹.

Navoiy g'azaliyotida inson hayotining ming bir lahzasi, ming bir holati manzaralarini kuzatish mumkin. Mohir shoir qalamida har bir oddiy narsa badiiy tasvir ashysiga aylanishi va inson ruhiyatini yoritishga xizmat qilishi mumkin. Ushbu g'azalda oshiqqa mahbusi hadya etgan ro'molcha lirik hikoya yaratish uchun badiiy vosita vazifasini bajargan.

Navoiy-muhabbatni kuylovchi ijodkor. Muhabbat, sevgi tuyg'ulari Navoiy lirikasining, ya'ni g'azallarining yetakchi mavzusidir. U o'z g'azallarida ayolga bo'lgan samimiy muhabbatini ochiq bayon etgan. Ko'pchilik g'azallari muhabbatga, muhabbatning mohiyati va uning xosiyati, oshiq va ma'shuqa obrazlari, yorning visoli shavqi va sog'inch alami tasviriga bag'ishlangan. Navoiyning muhabbatga bag'ishlangan lirikasi oshiq va ma'shuqaning ishqiy kayfiyatilari tasviri darajasidan yuqori ko'tarilib, keng ijtimoiy-falsafiy mohiyat kasb etadi. U muhabbat mavzusi orqali hayotga, insonga bo'lgan mehr-u muhabbatni tarannum etadi. Insondagi, jamiyatdagi yomon illatlarni qoralab, olijanob insoniy fazilatlarini, jamiyatdagi haqiqatlarni targ'ib etadi. Navoiy g'azallarida hayot yashaydi. Voqealar ko'z o'ngimizda jonlanadi, hamda inson fitratini poklaydi, ezgulikka yetaklaydi.

Xulosa

Navoiy lirikasi orqali ayol zotini ulug'laydi. Uni madhini oshiqlar tomonidan kuylaydi. Navoiy lirik qahramoni samimiy va dilkash oshiqdir. U jami yaxshi fazilatlar bilan tasvirlanadi. Uning sevgisi sof va pokdir. U ayolga bo'lgan muhabbatga hoyu havas deb emas, balki inson hayotining ajralmas yo'ldoshi, qalb va irodaning amri, sharafli va mas'uliyatli burchi deb qaraydi. Muhabbat inson uchun katta sinov va imtihon hamdir. Navoiyning lirik qahramoni sevgi sinoviga bardosh bergan irodali va matonatli oshiqdir. Navoiy o'z davridagi xotin-qizlarni kamsitgan tuzumni, shariat erkaklarning bir necha xotin olishiga keng yo'l ochib bergan bir sharoitda Navoiyning lirik qahramoni yorini ulug'laydi va ardoqlaydi, xotin-qizlarning husn-jamoli va axloq - odobiga maftun bo'ladi, u butun hayoti va qalbini bitta sevikli yorga bag'ishlaydi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Шарафиддинов О. Алишер Навоий. – Тошкент. 1971. –72 б.
2. Воҳидов В, Ҳайитметов А. Навоий ва ижод сабоқлари, – Тошкент: Фан, 1981.
3. Жумахўжаев Н. Навоий ғазалиёти талқинлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – 367 б
4. Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. – Тошкент: Фан, 1961.
5. Ҳакимов М. Алишер Навоий лирикаси ва халқ оғзаки ижоди. –Тошкент: Фан, 1979.
6. Абдият гулшани. – Тошкент: Шарк, 2013.
7. Абдият гулшани II китоб. – Тошкент: Шарк, 2016.
8. Навоийга армуғон. – Тошкент: Фан, 1968.
9. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Фан, 1983.
10. Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи.–Тошкент: Ўзбекистон, 1993.
11. Алишер Навоий. Ибратли ҳикоялар ва хислатли ҳикматлар.– Тошкент: Сано-стандарт, 2016.
12. Маллаев Н.М. Ўзбек адабиёти тарихи. Биринчи китоб. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965.
13. Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. – Тошкент: Ғафур Ғулум, 1970.

¹ Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. – Т.: Ўқитувчи, 1965. – Б. 433.